

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KASR HAQIDAGI TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISHNING QULAY USULLARI

Qahhorova Gulnoza Nurmamatovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 59-maktabining

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning kasr haqidagi tushunchalarini keng qamrovli qilib tushuntirish, bilish faoliyatini rivojlantirishning yangi usullarini qo'llash hozirgi vaqtda ta'lim tizimidagi eng dolzarb muommolardan biri desak, adashmagan bo'lamiz. Chunki, kasr tushunchasi endilikda boshlang'ich sinflarga alohida mavzu bo'lib o'tilmoqda. Kasr tushunchasini tushuntirishdan avval o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakani shakllantirish muhimdir:

Kalit so'zlar: Bilim - o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish demakdir, ko'nikma – o'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish, malaka – o'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;

Bundan tashqari matematik savodxonlik tushunchasiga daxildor bo'lgan 8 ta asosiy yo'nalish bo'yicha ko'nikmalarni baholash kutilmoqda;

- tanqidiy fikrlash;
- ijodkorlik, kreativlik (ijodiy fikrlash);
- tadqiqot va tahlil qilish;
- mustaqillik, tashabbuskorlik va qat'iylik;
- ma'lumotlardan foydalanish;
- tizimli fikrlash;
- muloqot qilish;

-mulohaza yuritish;

O'rganilgan bilim , ko'nikma va malakalar asosida kasr haqidagi tushunchalarni turli masalalar asosida ko'rib chiqamiz, narsalarni teng bo'laklarga bo'lish davomida insonlar kasr sonlar (yarim , chorak , nimchorak) kabilarga duch kelishgan.Masalan: Butun olma teng ikki qismga bo'lindi.

Hayotiy muammo

masalada esa $1 : 2 = \frac{1}{2}$

deb yozish qabul qilingan.

2. 8ta konfetni Mutal ukasi bilan bo'lib olishdi. O'ziga 5ta olib, ukasiga 3ta konfet berdi.

Hayotiy muammo:

kasr ko'rinishida ifodalaymiz

Jami:

akasi

ukasi

$\frac{8}{8}$

$\frac{5}{8}$

$\frac{3}{8}$

3.Zavodda 532 ta detal ishlab chiqarildi. Bu hamma buyurtmaning $\frac{2}{4}$ qismiga teng bo'lsa, jami nechta detal buyurtma qilingan.

Ushbu masalani quyidagicha ko'rib chiqamiz.

X

$532 = \frac{2}{4}x$ teng deb olsak suratdagi 2 va maxrajdagi 4 sonini 2 soniga qisqartiramiz, yani bo'lamiz . U holda $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ga teng deb olamiz. $532 = \frac{1x}{2}$

$$532 \cdot 2 = 1 \cdot x$$

$$x = 1064$$

Bunda ko'rishimiz mumkinki, jami buyurtma qilingan detal 1064ga teng ekan. Ushbu masalani doira ko'rinishida ham ko'rib chiqamiz.

$$\frac{2x}{4} = \frac{1x}{2} = 532$$

Demak, jami detalni butun bir doira deb olsak, unda 532 soni hamma detalning yarmiga teng.

Jami nechta detal buyurtma qilingan degan savolga javob

$$532 \cdot 2 = 1064 \text{ ta deb yozamiz.}$$

Ushbu rasmlil chizmalar orqali masala o'quvchi ongiga tez yetib boradi va tassavvur dunyosini boyitadi.

Matematikada masala yechish bilan shug'ullanish faqat xotira va tasavvurni shakllantiribgina qolmay balki ularning ma'daniyatini shakllantirish va mehnat tarbiyasi maktabi ham bo'ladi. Qolaversa, o'quvchilarda bilim, xotira, tafakkur, tasavvur, diqqat kabi xususiyatlarni shakllantiradi, "Nimani bildim", "Nimani bilishim kerak" kabi muhim fikr yuritish, xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi; matematikani o'qitish jarayonida geometrik tasavvurlarga oid ko'rsatmalarni shakllantiradi; matematikada o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotga qo'llash malakalarini rivojlantiradi. Hayotida uchraydigan to'siqlarni, muommolarni ushbu masalalarni oson yechgani kabi to'siqlardan tezda o'tib marra tomon yaqinlashadi. Butun dunyo bolalari kabi bizning yosh avlod ham rivojlanishlar sari olg'a borishlari kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.M. Sunnatova R. va boshqalar. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb- hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.- T.: SHarq, 2000- 112 b.

2. Kulyutkin YU.N. Tvorcheskoy myshleniye v professionalnoy deyatelnosti uchetelya // Voprosy psixologii –M. : 2004 - № 2 – 21 -30.

3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Qarshi.: Nasaf, 200. – 80b.

4. Izmailova E. I. "Fikrlash va eslashni o'rganish (TRIZ texnologiyasi)" Moskva, ARKTI nashriyoti, 2010 y.

5. Utemov V. V., Zinovkina M. M., Gorev P. M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - Kirov: ANOO "Hududlararo CITO", 2013. - 212 p.

6. Sidorchuk T. A. "Syujetli rasm asosida bolalarning ijodiy hikoyalarini chizish" Nashriyotchi: M.: ARKTI Nashr qilingan yil: 2010